

**ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

*Есиркепов Ж.М.,
Курманбаев Б.И.,
Орынбасар П.О.*

*Международный университет туризма и гостеприимства,
ст. преподаватель*

Куатбеков Ш.Н.

Кызылординский университет имени Коркыт Ата, ст. преподаватель

**PREREQUISITES FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL
EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

*Yessirkeпов Zh.,
Kurmfnbaev B.,
Orynbasar P.*

International University of Tourism and Hospitality, Senior lecturer

Kuatbekov Sh.

Korkyt Ata Kyzylorda University, Senior Lecturer

Аннотация

В статье рассматриваются исторические аспекты формирования ценностного отношения у подрастающего поколения к своему здоровью, которые явились основой для развития современной системы воспитания культуры здоровья личности в Республике Казахстан. Акцентируется внимание на предпосылки сегодняшнего научного понимания дефиниций: воспитание, культура здоровья.

Abstract

The article discusses the historical aspects of the formation of the value relationship of the younger generation to their health, which were the basis for the development of the modern system of education of culture – the health of the individual in Kazakhstan. Attention is focused on the prerequisites of today's scientific understanding of definitions: education, health culture.

Ключевые слова: становление; развитие; система физического образования; культура; физического воспитания.

Keywords: formation; development; system of physical education; culture; physical education.

Целью данной работы является раскрытие в историко-педагогическом плане исследуемой проблемы становления и развития системы физического образования в Республике Казахстане в период обретения суверенитета и выявление степени ее изученности в научной литературе, истории, теории и практике современных исследований.

С целью выявления причин динамики изменений в образовательной политике республики, а также сравнительного анализа перемен, произошедших в результате перехода страны на саморазвитие в статус суверенного государства, хронологические рамки исследования охватывают соответствующие исторические периоды конца советского времени, а именно самоопределение Казахстана как самостоятельной республики (1990- 2020 гг.).

Анализ показывает, что историко-педагогический подход к явлению развала СССР и образованию новых государств неоднозначен, противоречив и современная наука в этом вопросе содержит целый ряд гипотез, концепций, теорий, а «критерий объективности и подлинности историко-педагогического знания – один из самых трудноуловимых. Потому-то многие историки педагогики, в отличие от тех, для которых «факт – это все» говорят о первичности интерпретации, объяснения, собственных

вопросов к истории. В этом случае появляется возможность различных толкований того или иного события, суждения, а история существует во множестве авторских трактовок» [1]. Прежде, чем перейти к описанию данного параграфа, для выбора логики и направления исследования мы посчитали нужным уточнить интерпретацию смысла ведущих понятий, составляющих концептуальную основу исследования. Такими терминами для нас в данном конкретном случае явились термины «становление», «развитие», «система физического образования». Дадим определение двум первым понятиям.

Итак, мы обратились к словарям [2], авторы которых высказывают собственные взгляды на содержание этих категорий. Надо отметить, что интерпретация их в целом идентична и сводится к следующему: понятия «становление» и «развитие» в чем-то близкие, но не тождественные. Однако если сравнивать, то окажется, что каждое из них является самостоятельной отраслью научного знания. Так, понятие «развитие» более широкое по содержанию и обозначает процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное, от старого качественного состояния к новому, более высокому, от простого к

сложному, от низшего к высшему, которое приводит к качественным и количественным изменениям функций объекта исследования, а также ведущие к изменению степени просвещенности, культурности, умственной и духовной зрелости людей.

Понятие «становление» – это возникновение, образование или формирование кого-либо или чего-либо в совокупности характерных признаков и форм в ходе *развития*.

Для историко-педагогических исследований особую значимость имеет системный подход, который, по определению В. А. Сластёнина, представляет собой «учёт всех элементов педагогической системы, изменений системы в целом или покомпонентное, вследствие обусловленного требованиями исторического развития общества и научно-технического прогресса, совершенствования хотя бы одного из них, а также учет действия многочисленных внешних и внутренних факторов и условий функционирования системы» [3].

Системный подход выступает как средство формирования целостного мировоззрения, в котором данное явление находится в неразрывной связи со всем окружающим миром. Исходя из понятия о научном познании, как целостной развивающейся системе, имеющей самостоятельную довольно сложную структуру, выражающую собой единство устойчивых взаимосвязей между элементами данной системы, в качестве другого основного методологического подхода в исследовании проблемы становления и развития системы физического образования в Казахстане мы выбрали целостный подход как общенаучный метод познания.

В.М. Фитсов в работе «Методологические проблемы историографии социальной работы» предлагает ученым-исследователям в процессе определения периодизации исторической направленности, использовать также проблемно-хронологический метод, изучающий явления в их последовательном развитии, а также синхронический метод, позволяющий установить связи и взаимосвязи между явлениями и процессами, протекающие в одно и то же время в разных регионах изучаемого объекта [4]. По нашему мнению, эти методы вполне отражают направленность нашего исследования и помогут в достижении цели.

Мы согласны с тем, что пишут исследователи С.В. Сергеева и Е.В. Козлова: «Грамотно выстроенная методология исследования во многом определяет качество выполняемых научных работ, позволяет исследователю обоснованно выбирать и использовать подходы, средства и методы с целью решения поставленных перед ним задач, достижения планируемых результатов и целей» [5]. Тем более, что, как обращают внимание в работе «Историко-педагогический анализ становления и развития системы непрерывного педагогического образования» ученые-исследователи д.п.н. Н.К. Сергеев и к.п.н В.В. Арнаутов «педагогические исследования призваны способствовать научно обоснованному, взвешенному использованию опыта прошлого при решении проблем современного образования» [6]. В последующем мы постараемся

следовать взглядам и рекомендациям авторов на построение и раскрытие содержания нашей работы.

Общие методологические подходы, которые определили структуру и содержание настоящего диссертационного исследования, связаны с реализацией принципа историзма. Базовым методом для анализа всего комплекса научных проблем стал метод сравнительно-исторического анализа, который позволил объективно оценить характер и содержание государственной политики, на фоне которой происходили радикальные динамические изменения в сфере становления и развития физической культуры и спорта в условиях Казахстана в сложный период становления его суверенитета. На наш взгляд, изучение истории развития образования в целом и, в частности, становления системы физкультурного образования в Казахстане, представляется весьма важным элементом при поиске перспективных путей развития всей отечественной системы образования.

Направление нашего исследования определяется спецификой и историко-педагогическими особенностями выбора путей становления и развития отечественной системы физического образования Казахстана. Изучение этого аспекта педагогической науки с учётом мировых тенденций в повышении качества физического образования представляется нами особо важным элементом определения перспективных путей реформирования и развития структуры образовательной системы в целом, как превентивного средства социального продвижения.

Анализ литературных источников проводился нами на всех этапах исследования. Его основной целью являлось выявление состояния предмета и объекта исследования и определение основных путей в решении проблемы становления и развития системы физического воспитания, ее базового содержания и последовательности формирования на начальных этапах суверенизации Казахстана. В ходе анализа научно-методической литературы, нормативных документов и передового практического опыта ведущих тренеров и специалистов по различным аспектам физической культуры и спорта было проанализировано более ста литературных источников.

Следует отметить, что исследованием аспектов физического образования занимаются многие ученые. Подходы, предлагаемые «новой историей», популярной с середины XX в., направлены, в основном, на изучение исторических явлений и процессов в области физической культуры и спорта в масштабах республики и на исследование динамики их содержания с точки зрения философии, истории, медицины, физической культуры и спорта и других наук.

Об этом высказывал мысли основатель системы физического образования П.Ф.Лесгафт: «методы анализа, синтеза и сравнения, необходимые при умственном образовании, могут быть успешно применены и в физическом воспитании, дают основания признать началом основополагающих представлений современной методологии современного

физкультурного образования» [7]. Мы же, не повторяя наработанного научного материала, связанного с анализом исследуемого периода в исторических условиях Казахстана, постарались вычленив в диссертации идеи в плане разработки ее историко-педагогических основ за счет обогащения материалами, полученными в процессе анализа имеющихся теории и практики по исследуемой проблеме. В данном разделе мы попытаемся с опорой на методологические подходы к изучению проблемы обосновать наш выбор в определении системы физического образования как неотъемлемой части ее общей системы.

Следует сказать, что изученные нами исследования того времени, а также современная литература по истории и перспективам развития государственной политики в сфере физической культуры и спорта в 1990-е гг., системы образования в целом и системы физического образования, в частности, условий и состояния общеобразовательной и высшей школы отличаются множеством взглядов на проблему и разнообразием подходов, а это как раз отражает то сложное и полное противоречий положение, в котором находилась система общего государственного образования

В современной литературе проблемы физического образования также рассматриваются с разных позиций. Однако в меньшей степени разрабатываются проблемы становления и развития системы физкультурного образования Республики Казахстан в историко-педагогическом контексте компетентностного подхода в условиях гуманизации образовательного процесса. Главная причина заключается в том, что «сам объект исследования – государственная политика в сфере физической культуры и спорта в 1990-е гг. – имеет короткую историю, в течение которой историография поставленного вопроса не успела сложиться в самостоятельное направление исторической науки» [8]. Вот как автор описывает в своем исследовании состояние республик к моменту распада СССР: «Существовавший к началу 1990-х гг. механизм, организационные структуры, формы управления и действующее законодательство в значительной степени устарели и не отвечали новым условиям развития, как массового спорта, так и спорта высших достижений. Практически не были разработаны вопросы правовой регламентации, организации физического воспитания, отсутствовало административно-правовое обеспечение статуса субъектов отношений в этой отрасли. Существующая правовая система не успевала за изменениями, происходящими в реальной жизни. Более того, несовершенное законодательство в ряде случаев служило тормозом наметившихся позитивных процессов. Нормативно-правовые акты (не только административного, но и трудового, финансового, хозяйственного, уголовного права) оставляли нерешенными целый ряд проблем; не отвечали потребностям существовавших ранее и постоянно возникающих новых форм и явлений физкультурно-спортивной деятельности (коммерциализа-

ция и профессионализация спорта, проблемы допинга и т.п.). Необходимо отметить, что все эти процессы имеют длительный характер и продолжаются и в настоящее время» [9].

Изучение архивного материала, литературных источников, содержащих множество интересных научных данных о становлении и развитии физического образования в Республике в исследуемый период, показало, что этот процесс не был стихийным и ему предшествовали исторические предпосылки и социально-политические условия, в связи с чем нами уделено определенное внимание рассмотрению предпосылок, важных для нашего исследования.

Как мы указывали ранее, преобразования в связи с переходом к самостоятельному демократическому гражданскому обществу со смешанной социально ориентированной экономикой, начались не со времени официально признанного распада СССР, а гораздо раньше, когда с середины 80-х годов государственный и общественный строй Республики Казахстан подвергся тяжелым годам расшатывания и постепенной потерей стабильности. Этот период продлился 7 лет и вошел в историю как "Перестройка". В результате трудности в экономике постепенно перерастают в полномасштабный кризис. Этот этап ознаменовался крахом мировой социалистической системы, политическим банкротством КПСС и распадом СССР. Однозначно исторические документы 90-х годов показывают, что стране необходимы были переходные формы, без которых усвоить достижения мирового прогресса страна совершить не могла. Такими переходными формами, которые называют *предпосылками*, является, как известно, совокупность условий, необходимых и достаточных для успешного преобразования действующей экономической модели в перспективную, а именно множественные экономические, правовые, политические, демографические, идейно-культурные, социально-психологические, цивилизационные, образовательные и др [10,11,12].

При рассмотрении поставленной перед нами проблемы надо иметь в виду как объективные, конкретные исторические условия, в которых проходило строительство обновленного государства, так и некоторые субъективные факторы. В исследованиях ряда авторов анализируются различные аспекты участия государств постсоветского пространства в интеграционных процессах, особенности интеграции которых связаны с ожиданием возможных рисков. Ученые считают, что предпосылки вызревают постепенно, годами, систематически создавая благоприятные условия, отвечающие целевому содержанию проводимых преобразований. В качестве предпосылок могут выступать факторы, условия, тенденции, алгоритмы решения существующей проблемы. Здесь, считают ученые, методологически важен комплексный подход, ибо выпадение даже одного необходимого звена из целостной системы предпосылок не позволит достичь поставленных целей преобразований.

Поэтому, несмотря на то, что целью нашей работы является анализ процесса становления и развития физического образования в Казахстане в период обретения республикой независимости, в исследовании мы не можем обойти стороной и кратко не остановиться на изученных нами работах, раскрывающих более ранние периоды, в которых рассмотрены традиции народов Казахстана и начальные шаги в организации физического воспитания, обучения и реализации здорового образа жизни, как основы современной системы физического образования.

Таким образом, предпосылки в социально-практическом плане определились, прежде всего, более ранними социально-педагогической и социально-культурной ситуациями, которые и обусловили историко-педагогические условия становления и развития физического образования в Казахстане. Как показывает практика объективной реальности, успешное решение задач и реализация условий создает необходимый фундамент для преобразований – важнейшую предпосылку построения перспективной модели системы физического образования.

Список литературы

1. Дорошенко, Ю. И. Введение в педагогическую деятельность. История педагогики и образования. Общие основы педагогики / Ю. И. Дорошенко. – Владимир, 2013.
2. Толковый словарь под ред. С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой; Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова; Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. Ефремова.; Современный толковый словарь; Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А. П. Евгеньевой.
3. Сластенин, В. А. Педагогика: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 567 с.

4. Фирсов, В. М. Методологические проблемы историографии социальной работы / В. М. Фирсов // Российский журнал социальной работы, – 1996. – № 1.

5. Сергеева, С. В. Историко-педагогическое исследование: подходы, принципы, методы / С. В. Сергеева, Е. В. Козлова // Современные проблемы науки и образования. Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2015. – № 3.

6. Арнаутов, В. В., Сергеев Н.К. Историко-педагогический анализ становления и развития системы непрерывного педагогического образования / В. В. Арнаутов, Н. К. Сергеев // Педагог: наука, технология, практика. – 2001. – №2(11). – С. 5-15.

7. Горелов, С. А. Проблемы и перспективы современного физкультурного образования / С. А. Горелов, А. А. Горелов, В. В. Сокорев // Ученые записи университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2008. – № 5(39), – С. 40-44.

8. Бобровский, В. В. Государственная политика Российской Федерации в области физической культуры и спорта (1991-2000 годы): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Бобровский Владимир Викторович. – Астрахань, 2005.

9. Чемакин, И. М. Правовые проблемы управления физическим воспитанием советских граждан / И. М. Чемакин. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 148 с.; Бахрах, Д. Н. Правовые основы управления физической культурой / Д. Н. Бахрах, И. М. Чемакин // Теория и практика физической культуры – 1985. – № 4. – С. 30-32.

10. Исследование социально-экономических и политических процессов. Учебник: В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. – Санкт-Петербург: Юрайт, 2014. – 256 с.

11. Исследование социально-экономических и политических процессов: В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. – Санкт-Петербург: Вузовский учебник, Инфра, 2010. – 208 с.

12. Исследование социально-экономических и политических процессов: Т. Е. Зерчанинова. – Санкт-Петербург: Логос, 2010. – 304 с.